

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
RIZQA AMALIA SALSABELLA
NIM. 180101110213**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), atah tumbuh, batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tesktur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan penderminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kartesius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson

dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunga tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor. Salah satu contoh dari ordo Casuarinales adalah *Casuarina aquisetifolia*.

Gambar 1. *Casuarina aquisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassi Caryophyllidae sebagian besar merupakan herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam, anggotanya primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masa sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan

sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia. Contoh dari spesies ordo ini adalah *Opuntia vulgaris* Mill. dan *Mirabilis jalapa*.

Gambar 2. *Opuntia vulgaris* Mill.

Gambar 3. *Mirabilis jalapa*.

D. Hasil pengamatan

1. Gambar hasil pengamatan

a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

(Sumber: Akmal, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Andra, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Amar, 2012)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Setyo, 2015)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Nijo, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Shengyu, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Putik

(Sumber: Aulia, 2014)

c. Kaktus (*Opuntia vuulgaris* Mill.)

1) Akar akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Pangkal batang

(Sumber: Giromagi, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Daun

b. Duri (modifikasi daun)

b) Literatur

Keterangan:

a. Daun

b. Duri (modifikasi daun)

(Sumber: Kai, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Villi, 2014)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Gelpi, 2014)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Drobot, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Dion, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Tangkai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Mulikai, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Benang sari

b. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

a. Benang sari

b. Mahkota bunga

(Sumber: Eyla, 2012)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Hurst, 2019)

e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Muhammad, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Indra, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga

(Sumber: Hamara, 2020)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Muhammad, 2019)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Perioditas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladoria	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat-sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Tersebar	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segi tiga

	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Magnoliophyta
Divisio	: Magnoliopsida
Kelas	: Hamamelididae
Sub-Kelas	: Casuarinales
Ordo	: Casuarinaceae
Famili	: Casuarina
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman cemara laut memiliki nama ilmiah *Casuarina equisetifolia*. Tanaman cemara laut berasal dari divisi dengan famili. Tanaman cemara laut memiliki habitus pohon, hal ini disebabkan tanaman cemara laut merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanaman cemara laut memiliki perioditas pirenial, karena tanaman cemara laut merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari tanaman cemara laut adalah tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman cemara laut memiliki sifat-sifat batang, diantaranya adalah sistem percabangannya adalah monopodial, karena pada tanaman cemara laut dapat dibedakan yang mana batang utama dan yang mana batang cabang. Tanaman cemara laut memiliki arah tumbuh yakni tegak lurus. Bentuk batang

dari tanamana cemara laut adalah bulat. Permukaan batang dari tanaman cemara laut adalah beralur dan kasar.

Tanaman cemara laut juga memiliki sifat-sifat daun yang meliputi tata letak daunnya adalah terserbar. Tanaman cemara laut memiliki bagian daun yang tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman cemara laut tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman cemara laut adalah jarum. Pangkal daun dari tanaman cemara laut adalah meruncing, sedangkan pada ujung daunnya tanaman ini memiliki bentuk yang tumpul. Tepi daun dari tanaman cemara laut adalah beringgit. Tanaman cemara laut memiliki urat daun yang bersusun secara sejajar. Tekstur tanaman ini adalah kasar dan warna daunnya hijau. Tanaman cemara laut memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Pada tanaman cemara laut terdapat strobilus yang berfungsi sebagai alat reproduksi tanaman ini. Tanaman cemara laut tidak menghasilkan buah.

Menurut (Harjadi, 2017), cemara laut adalah salah satu jenis cemara dari golongan Casuarina. Tumbuhan ini juga memiliki sebutan lain yaitu Australian pine dan beach she-oak. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat dengan cemara sumatera dan cemara gunung. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus, dan pepagan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepagan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Daun dari cemara laut mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau-keabu-abuan.

Menurut (Irwanto, 2006), *Casuarina equisetifolia* termasuk dalam famili Casuarinaceae, Sinonimnya adalah *Casuarina littoralis* Salisb., *C. Litorea* L., *C. littorea* Oken., *C. muricata* Roxb., *C. Sumatrana* Jungh. Nama local: beefwood, coast she-oak, horsetail casuarina, ironwood (Eng.); pin d'Australie (Fr.); pino australiano (Sp.). Dua subspecies yang sudah dikenal, *equisetifolia* and *incana*. Tanaman cemara laut Dikenal luas di daerah tropis dan subtropis. Ketinggian 0-1500 mdpl, curah hujan rata-rata 350-5000 mm, musim kering 6-8 bulan, suhu rata-rata 15-30° C, suhu bulan terpanas 20-

47°C dan terdingin 7-20° C. Sesuai pada tanah ringan, berpasir; cepat tumbuh pada tanah kurus dan toleran terhadap tanah bergaram dan angin bergaram. Tumbuh baik pada tanah dengan pH 5.0-9.5. Tidak tahan terhadap pasang surut, tidak tahan naungan dan sensitif terhadap kebakaran. Menghasilkan nitrogen (*Frankia symbiosis*). Daur 40-50 tahun.

Pohon cemara laut selalu hijau tinggi 6-35 m. Tajuk ringan. Kulit batang abu-abu coklat terang, kasar, dan pohon tua beralur. Lingkaran lentisel tampak jelas pada kulit yang muda. Ranting-ranting terkulai, menyerupai jarum; kecil sekali, daun mengecil tersusun dalam 7-8 helai. Bunga berkelamin satu, bunga jantan dan betina bisa terdapat dalam satu pohon atau pohon yang berbeda. Bunga jantan terletak di ujung, bulir memanjang, bunga betina di cabang samping. Bunga betina berbentuk kerucut majemuk, bundar, panjang 10-24 mm, diameter 9-13 mm. Buah abu-abu atau kuning coklat (samara), panjang 6-8 mm, berbiji tunggal. Satu kg kerucut menghasilkan 20-60 g benih. Terdapat 370.000-700-000 benih bersih per kg. Penyerbukan dengan angin. Di daerah yang musim dingin atau musim keringnya tidak nyata, berbunga dan berbuah secara teratur, satu atau dua kali setahun. Di area dengan musim hujan dan musim kering tidak nyata, pembungaan dan pembuahan cenderung tidak teratur dan bisa saja sepanjang tahun. Kerucut betina masak 18-20 minggu sesudah anthesis kemudian membuka sebentar, melepaskan buah-buah kecil. Buah tidak masak serempak dalam satu pohon, menyebabkan masalah saat pengumpulan buah.

Cemara laut adalah jenis tanaman yang digunakan sebagai tanaman rehabilitasi lahan dan konservasi tanah atau RLKT untuk tanah berpasir. Mereka mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam tinggi. Oleh karena itu, penanaman cemara laut juga dapat difungsikan untuk menjadi pemecah angin atau *wind barrier* terutama di kawasan angin yang rentan terhadap bahaya angin kencang.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpak daun yang jelas (golongan 3)34
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat37
- 37b. Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tida bergetah38
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tida teratur39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba). Bunga merupakan bunga tongol dengan seludang dari sumbu. Tangkai karangan bunga bulat, licin, bernoda, atau tidak bercabang40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36.**

Casuarinacea

Kunci determinasi Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*):

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36. **Casuarinacea**

Penjelasan:

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung oada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang Panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina

dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit ganda, tebal, 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm, bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0-5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap berupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana sini liar. Cemara laut, Ind.

Casuarina equisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Class	: Dicotyledoneae
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman bogenvil memiliki nama ilmiah *Bougainvillea spectabilis* Willd. Tanaman bogenvil berasal dari divisi dengan famili. Tanaman bogenvil memiliki habitus perdu, hal ini disebabkan karena tanaman bogenvil merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki struktur lebih kecil dari pada pohon. Tanaman bogenvil memiliki perioditas yang pirenial, hal ini disebabkan karena tanaman bogenvil merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari tanaman bogenvil adalah tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilihat secara jelas dan dapat dibedakan dengan cabang akar.

Tanaman bogenvil memiliki sifat-sifat batang. Yang pertama ialah sistem percabangan dari tanaman ini adalah monopodial, hal ini disebabkan karena tanaman bogenvil merupakan tanaman yang dapat dibedakan yang mana batang utamanya dan yang mana batang cabangnya. Tanaman bogenvil memiliki arah tumbuh yang tegak lurus. Tanaman bogenvil memiliki bentuk batang yang bulat. Permukaan batang dari tanaman bogenvil adalah kasar.

Tanaman bogenvil memiliki alat-alat lain pada batangnya, yani duri-duri kecil yang melekat pada batang tanaman ini.

Tanaman bogenvil turut memiliki sifat-sifat daun. Tanaman bogenvil memiliki tata letak yang tersebar. Tanaman bogenvil memiliki bagian daun yang tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman bogenvil tida memiliki pelepah daun. Bantuk daun dari tanaman bogenvil adalah jantung. Tanaman bogenvil memiliki pangkal daun yang tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun dari tanaman bogenvil adalah rata. Urat daun dari tanaman bogenvil tersusun secara menyirip. Tekstur daun tanaman ini adalah licin seperti kertas dengan warna daun yang hijau.

Tanaman bogenvil mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman bogenvil tidak memiliki kelopak bunga. Namun tanaman bogenvil memiliki alat bunga yang lain, yakni daun pemikat. Masyarakat umum kebanyakan salah menyangka bahwa daun pemikat mereka anggap sebagai bunga dari tanaman bogenvil. Tanaman bogenvil tidak memiliki buah.

Menurut (Sabuding, 2018), tanaman bogenvil termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira – kira 2 -4 meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar – akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 – 80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Struktur batang merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri -duri yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat.

Tanaman bogenvil memiliki Daun-daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula belang-belang (varigata) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning-kuningan. Bunganya majemuk campuran tersusun dalam malai anak payung yang bertangkai, terletak di ketiak daun, berjumlah 1 – 7 masing – masing anak payung terdiri dari tiga bunga atau

menggerombol tiga – tiga. Anak payung terkumpul menjadi malai dengan ujungnya yang berdaun. Anak tangkai bunga pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar. Bogenvil memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, memiliki panjang satu sentimeter, berbiji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki lekukan.

Tanaman bogenvil memiliki aspek botani, yakni sebagai obat tradisional, tanaman bogenvil terdapat pada seluruh daerah di Indonesia dan negeri dalam Asian termasuk negeri Thailand dan merupakan tanaman yang sangat menarik bisa ditanam di kebun-kebun. Ekstrak air dan metanol bunga tanaman ini mampu menurunkan kadar glukosa darah, dikerenakan bunga kertas mengandung senyawa yang memiliki prinsip penurunan darah mirip sama dengan kerja insulin yaitu D-pinitol (3-Omethylchiroinositol). Pada bagian daun, bahwa ekstrak etanol daun bogenvil berpotensi sebagai penurunan kadar glukosa dalam darah, senyawa yang diduga bertanggung jawab adalah D-pinitol. Pada bagian bunga dari tanaman ini juga mengandung senyawa D-pinitol. Ekstrak etanol daun bogenvil memiliki aktivitas anti-hiperglikemia yang lebih poten dibanding dengan ekstrak etil asetat daun bunga kertas karena kandungan kadar pinitol lebih tinggi.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau beduri (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151

- 151b. Daun bertulang menyirip tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling152
- 152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna42.

Nyctaginaceae

- 1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....1.

Bougainville

Kunci determinasi Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1a. *Bougainvilleae*.

Penjelasan:

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang, 1 bakal biji. Buah disebungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. *Bougainvillea*

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan buah, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar

sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung berdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelembungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1,400 m. *Bougainville*, N.

***Bougainvillea spectabilis* Willd.**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i>
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman kaktus memiliki nama ilmiah *Opuntia vulgaris* Mill. Tanaman kaktus berasal dari divisi Magnoliophyta dengan famili Cactaceae. Tanaman kaktus memiliki habitus yang herba, hal ini disebabkan karena tanaman kaktus memiliki batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Tanaman kaktus memiliki perioditas yang perinial, hal ini disebabkan karena tanaman kaktus merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari tanaman kaktus adalah serabut, hal ini disebabkan karena akar tanaman kaktus tidak dapat dibedakan yang mana akar utama dan yang mana akar cabang.

Tanaman kaktus memiliki sifat-sifat batang. Yang pertama sistem percabangannya adalah monopodial, hal ini disebabkan batang tanaman kaktus dapat dibedakan yang mana batang utama dan yang mana batang cabangnya. Arah tumbuh batangnya tegak lurus. Bentuk batang dari kaktus adalah pipih kladoria. Tanaman kaktus mempunyai permukaan batang yang licin. Pada tanaman kaktus terdapat alat-alat lain yakni duri. Masyarakat

umum banyak menyangka bahwa duri dari teratai adalah daun, namun hal ini salah, sebab daun dengan duri pada tanaman kaktus itu berbeda.

Tanaman kaktus memiliki sifat-sifat batang yang meliputi bagian daunnya dari tanaman kaktus tidak lengkap, hal ini disebabkan karena tanaman kaktus tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman kaktus adalah duri. Kaktus memiliki pangkal daun yang roset batang. Kaktus mempunyai ujung daun yang meruncing, dengan tepi daun yang rata. Tidak ditemukannya urat daun pada tanaman kaktus. Tekstur daun dari tanaman kaktus adalah berdaging, sebab tergantungnya air sebagai cadangan makanan bagi tanaman kaktus bertahan hidup. Tanaman kaktus memiliki bunga yang bersifat tidak lengkap, hal ini disebabkan tanaman kaktus tidak memiliki kelopak bunga. Kaktus memiliki buah yang berwarna merah kejinggaan bila telah matang, serta terdapat duri-duri halus pada setiap permukaan kulit buahnya.

Menurut (Hayah, 2016), *Opuntia vulgaris* (Kaktus) merupakan salah satu contoh spesies dari ordo Caryophyllales dari family Cactaceae. Spesies ini memiliki habitus sukulen dengan pola percabangan simpodial serta segi penampang batangnya filokladiom. Berdaun majemuk dan berbentuk tereduksi menjadi duri, Ujungnya meruncing (*accuminatus*), dengan pangkal daunnya roset batang, bagian tepi daun rata (*entire*) Perbungannya dengan jenis kelamin biseksual. Tumbuhaan ini biasanya berumur kurang dari satu tahun.

Kaktus merupakan tanaman dengan habitus herba karena batangnya lunak dan berair dengan tipe batang basah (*herbaceous*). Pada batang kaktus digunakan sebagai tempat peninbunan air jadi kaktus dapat hidup di tempat yang kekurangan air. Permukaan batang yang licin berduri dan juga terdapat rambut-rambut. Duri-duri yang melekat pada batang tersebut merupakan modifikasi dari daun. Bentuk batang tanaman ini kladodia yaitu bentuk pipih tetapi terus mengadakan percabangan (tumbuh tak terbatas). Cabang-cabang pada tanaman ini tumbuh dengan arah condong ke atas. Percabangan

monopodial dengan Arah tumbuh batang tegak lurus serta batang berwarna yang hijau.

Opuntia vulgaris dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk mencegah dan penyembuhan diabetes melitus karena dalam tanaman ini terkandung banyak serat. Selain itu juga dapat mencegah tubuh dari penyakit stroke karena kandungan pektin yang terdapat dalam kaktus jenis ini mampu menurunkan kolesterol darah penyebab stroke. Lebih lanjut, dari hasil penelitian para ahli *Opuntia vulgaris* mengandung zat hialuronase yang berfungsi sebagai pelicin sendi sehingga *Opuntia vulgaris* bisa dimanfaatkan untuk mengobati peradangan tulang. Ditambah dengan manfaat bunga kaktus centong yang berkhasiat untuk mengobati penyakit prostat.

Tidak hanya berkhasiat obat, tanaman *Opuntia vulgaris* pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan. Bagian daun dari kaktus ini bisa diolah menjadi tepung kaktus. *Opuntia vulgaris* juga dimanfaatkan sebagai bahan olahan kosmetik karena banyak mengandung vitamin. Di beberapa negara lain *Opuntia vulgaris* sudah benar-benar tanpa ragu dijadikan sebagai bahan olahan makanan (beberapa negara bagian Amerika dan Meksiko). *Opuntia vulgaris* sangat baik bila dijadikan sebagai tanaman pagar, mempunyai sejumlah duri pelindung yang baik untuk segi keamanan rumah dari gangguan orang yang berniat jahat.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpak daun yang jelas (golongan 3)34

- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih35
 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (Succulent),
 berbentuk bulatan pipih..... **86. Cactaceae**

Kunci determinasi Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a- **86. Cactaceae**

Penjelasan:

Fam 86. Cactaceae (Bangsa Kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berda helaiian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerapkali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

1. *Opuntia*

Tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3- 3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15 - 25 kali 8 - 18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerapkali 3 -8 per sendi daun, coklat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5 - 7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4 -5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari amerika. Liar sepanjang pantai utara jawa dan di Madura. Di tepi laut atau dekat

laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *Tareta binek*,Md.

Opintia elatior Mill.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	:Spermatophyta
SubDivisi	:Angiospermae
Kelas	:Dicotyledonae
Ordo	:Caryophyllales
Famili	:Amaranthaceae
Genus	:Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>
Sumber	:Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman bayam memiliki nama ilmiah, yakni *Amaranthus spinosus*. Tanaman bayam berasal dari ordo Caryophyllales dengan famili Amaranthaceae. Tanaman bayam memiliki habitus yang herba, hal ini disebabkan karena tanaman bayam memiliki batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Tanaman bayam memiliki perioditas yang annual, hal ini disebabkan karena tanaman bayam adalah tanaman semusim atau setahun yang tidak dapat hidup dalam jangka waktu yang lama. Tanaman bayam memiliki akar yang tunggang, hal ini disebabkan karena pada akar tanaman ini dapat dibedakan yang mana akar utama serta yang mana cabang akarnya.

Tanaman bayam memiliki sifat-sifat batang yakni sistem percabangannya adalah monopodial, yakni dapat dibedakannya yang mana batang utama dan yang mana batang cabangnya. Tanaman bayam memiliki arah tumbuh yang tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman bayam adalah bulat. Permukaan batang dari tanaman bayam adalah licin.

Tanaman bayam memiliki sifat-sifat daun yang terdiri dari tata letak daunnya berseling. Bagian daun dari tanaman bayam tidak lengkap, hal ini

disebabkan karena tanaman bayam tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman bayam adalah jorong. Tanaman bayam mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daun dari tanaman bayam adalah terbelah. Tepi daun dari tanaman bayam adalah rata. Tanaman bayam memiliki urat daun yang menyirip. Tekstur daun dari tanaman bayam adalah tipis. Tanaman bayam memiliki warna daun yang hijau, hal ini disebabkan daun bayam mengandung klorofil. Dengan adanya kandungan zat klorofil, maka tanaman bayam dapat melakukan proses fotosintesis. Tanaman bayam memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Berdasarkan literatur, tanaman bayam memiliki biji yang memiliki ukuran kecil berbentuk bulat tak sempurna dan berwarna hitam.

Menurut (Alif, 2019), *Amaranthus spinosus* mempunyai batang yang tegak, lunak atau basah, tingginya dapat mencapai 1 meter, kerap bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang berbentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga berjumlah 5 dengan panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan.

Sebagai tanda khas dari *Amaranthus spinosus* yaitu pada batang pohon, tepatnya dipangkal tangkai daun terdapat duri. Bunganya terletak di bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bunga seperti bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang dengan tutup yang rontok serta bayam duri juga berbiji. *Amaranthus spinosus* tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25°-35°.

Pada *Amaranthus spinosus* terdapat kandungan kimia/bahan kimia seperti amarantin, rutin, kalium nitrat, kalium oksalat, tanin, piridoksin, garamgaram fosfat, zat besi, vitamin A, vitamin C dan vitamin K. *Amaranthus spinosus* telah digunakan secara tradisional sebagai obat. Ada

beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan *Amaranthus spinosus*. *Amaranthus spinosus* yang digunakan yaitu semua bagian dari tumbuhan ini yaitu akar, batang dan daun. Bagian batang bayam duri dapat digunakan sebagai pelancar ASI. Daun *Amaranthus spinosus* dapat digunakan sebagai obat penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit dysentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan keputihan. Untuk penggunaan seluruh bagian bayam duri dapat digunakan sebagai obat TBC kelenjar dan eksim.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip

rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari, atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidaknya-tidakny cabangnnya tidak berkayu	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidakny ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan .. 41. Amaranthaceae	
1b. Daun tersebar.....	5
5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1	5. Amaranthus

Kunci determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-
249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41.Amaranthaceae-1b-**5a.**

Amaranthus

Penjelasan:

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa
uaun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1,

berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5. *Amaranthus*

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 - 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 – 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang- panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 - 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1- 1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakèk*, Md, *Stekelamarant*, N.

***Amaranthus spinosus* L.**

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
Sumber	: Steenis, 2002

Deskripsi:

Berdasarkan pengamatan, tanaman bunga pukul empat memiliki nama ilmiah yakni *Mirabilis jalapa* L. Tanaman bunga pukul empat berasal dari ordo Caryophyllales dengan famili Nyctaginaceae. Tanaman bunga pukul empat memiliki habitus yang herba, hal ini disebabkan tanaman bunga pukul empat hal ini batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Tanaman bunga pukul empat memiliki perioditas yang annual, hal ini disebabkan karena tanaman bunga pukul empat adalah tanaman semusim atau setahun yang tidak dapat hidup dalam jangka waktu yang lama. Tanaman bunga pukul empat memiliki akar yang tunggang, hal ini disebabkan karena pada akar tanaman ini dapat dibedakan yang mana akar utama serta yang mana cabang akarnya.

Tanaman bunga pukul empat memiliki sifat-sifat batang yakni sistem percabangannya adalah monopodial, yaitu dapat dibedakannya yang mana batang utama dan yang mana batang cabangnya. Tanaman bunga pukul empat memiliki arah tumbuh yang tegak lurus. Bentuk batang dari tanaman bunga pukul empat adalah bulat. Permukaan batang dari tanaman bunga pukul empat adalah berbulu.

Tanaman bunga pukul empat memiliki sifat-sifat daun yang terdiri dari tata letak daunnya berhadapan. Tanaman bunga pukul empat memiliki bagian daun yang tidak lengkap. Tanaman bunga pukul empat memiliki bentuk daun yang segitiga. Tanaman bunga pukul empat memiliki pangkal daun yang rata dan ujung daun yang meruncing. Urat daun dari tanaman bunga pukul empat tersusun secara menyirip. Tekstur dari daun tanaman bunga pukul empat adalah seperti kertas. Tanaman bunga pukul empat memiliki warna daun yang hijau. Tanaman bunga pukul empat memiliki sifat bunga, yakni bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap. Tanaman bunga pukul empat memiliki biji yang berwarna hitam dan berukuran kecil.

Menurut (Febriani, 2012), bunga pukul empat banyak ditanam orang sebagai tanaman hias di pekarangan atau sebagai pagar pembatas. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah maupun di daerah perbukitan yang cukup mendapat sinar matahari. Tanaman bunga pukul empat ini berasal dari Amerika Selatan dan termasuk suku kampah-kampahan. Tanaman ini merupakan herba menahun, tinggi tanaman 50-100 cm. Akar kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan.

Tanaman bunga pukul empat memiliki daun yang tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian bawah melewati setengah lembaran daun. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Lembaran daun tebal seperti kulit berbentuk ovate-bulat telur atau ovate triangul. Panjang 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm. ujung runcong. Pinggiran daun merata. Bunga banyak, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benang sari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning. Tanaman ini memiliki buah kurung yaitu buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. Bentuk hampir sperikal membulat dengan panjang 5 mm. Berwarna hitam ketika masak. Dibungkus seludang yang keras. Biji bulat berkerut, ketika

muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan.

Menurut (Ayuni dkk, 2015), tanaman bunga pukul empat memiliki kandungan kimia, diantaranya akar mengandung betaxanthins, buah mengandung zat tepung, lemak (4,3%), zat asam lemak (24,4%), zat asam minyak (46,9%). Akar, daun dan buah dapat dipakai untuk pengobatan luar. Kelopak bunganya biasa digunakan pada pengobatan tradisional, seperti pengobatan penyakit batuk, gangguan pencernaan, serta berpengaruh terhadap fungsi diuretik. Bunga ini mengandung gossipetin, glukosida, bibiscin, dan antosianin hibiscus. Warna merah yang bagus dan rasa yang unik menjadikan rosela sebagai produk makanan, karena berpotensi sebagai sumber pewarna makanan alami. Kelopak bunganya mengandung pigmen merah empat antosianin yakni delphinidin 3 sambubiosida, sianidin 3 sambubiosida, delphinidin 3 glukosida dan sianidin 3 glukosida.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau beduri (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b. Daun bertulang menyirip tida pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling...	152

152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang duan dari daun pelindung yang besar dan berwarna**42.**

Nyctaginaceae

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung**2**

2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.....**2. Mirabilis**

Kunci determinasi bunga pukul 4 (*Mirabilis jalapa* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae-1b-2a-**2. Mirabilis.**

Penjelasan:

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1- 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5 - 0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3- 15 kali 2 - 9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga +1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5

setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung + 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter +3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang + 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang- kadang sedikit banyak menjadi liar; 1 - 1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

***Mirabilis jalapa* L.**

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk anak kelas Hamamelidae adalah tanaman cemara laut, sedangkan tanaman yang termasuk dalam anak kelas Caryophyllidae adalah bogenvil, kaktus, bayam, dan bunga pukul empat. Tanaman cemara laut memiliki habitus pohon, perioditas pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur dan kasar, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepi daun beringgit, urat daun sejajar, tekstur daun kasar, warna daun hijau dan bagian bunga tidak lengkap. Aspek botani cemara laut adalah sebagai pemecah angin atau wind barrier. Tanaman bogenvil memiliki habitus perdu, perioditas pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur seperti kertas, warna daun hijau dan bagian bunga tidak lengkap. Memiliki alat-alat lain berupa duri pada batang serta daun pemikat. Tanaman bogenvil memiliki aspek botani yakni sebagai obat-obatan tradisional. Tanaman kaktus memiliki habitus herba, perioditas pirenial, sifat akar serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih kladoria, permukaan batang licin, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepi daun rata, tekstur seperti berdaging, warna daun hijau dan bagian bunga tidak lengkap. Memiliki alat-alat lain berupa duri pada batang. Tanaman kaktus memiliki aspek botani yakni sebagai obat untuk mencegah dan penyembuhan diabetes melitus. Tanaman bayam memiliki habitus herba, perioditas annual, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang licin, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun tipis, warna daun hijau dan bagian bunga tidak lengkap. Aspek botani bayam sebagai obat

penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Tanaman bunga pukul empat memiliki habitus herba, perioditas annual, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang berbulu, tata letak daun berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun segi tiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, warna daun hijau dan bagian bunga lengkap. Aspek botani tanaman bunga pukul empat sebagai obat penyakit batuk, gangguan pencernaan, serta berpengaruh terhadap fungsi diuretic.

G. Daftar pustaka

- Akmal, “Gambar Akar Cemara Laut”, <https://satujam.com/gambar-pohon-cemara-laut/>. dalam *Google.com*. 2017.
- Alif. *Amarantacheae*. Jambi: FKIP Universitas Jambi. 2019.
- Andra, Rahman, “Gambar Batang Cemara Laut”, <http://rahmanandra.blogspot.com/2011/11/casuarina-equisetifolia-aka-cemara.html>. dalam *Google.com*. 2017.
- Aulia, Kimmy, “Gambar Bunga Bogenvil”, <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-vii-rumus.html>. dalam *Google.com*. 2014
- Dion, “Gambar Batang Kaktus”, <https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/benih-tanaman/25w95kf-jual-tanaman-bayam-berduri-atau-amaranthus-spinosus>. dalam *Google.com*. 2019.
- Eyla, Lyla, “Gambar Bunga Bayam”, <https://lylaeyla.wordpress.com/2012/10/24/amaranthus-spinosus-l-2/>. dalam *Google.com*. 2014.
- Febriani, Amelia, *Monografi Mirabilis Jalapa L. (Kembang Pukul Empat)*, Depok. Jakarta: Fakultas Farmasiprogram Magister Herbal Universitas Indonesia, 2012.
- Gelpi, “Gambar Buah Kaktus”, <https://www.shutterstock.com/image-photo/opuntia-fruit-prickly-pear-nature-green-1491092993>. dalam *Google.com*. 2014.
- Giromagi, “Gambar Batang Kaktus”, https://www.giromagi.com/prodotto.asp?lang=en&tag=opuntia_vulgaris_22005. dalam *Google.com*. 2019.
- Hamara, Subagja, “Gambar Bunga Pukul Empat”, <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-bunga-pukul-empat-dan-khasiat/>. dalam *Google.com*. 2019.
- Hurst, Steve, “Gambar Biji Bayam”, <https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=AMSP#>. dalam *Google.com*. 2019.
- Idra, Mukhamad, “Gambar Daun Bunga Pukul Empat”, <https://www.biodiversitywarriors.org/mirabilis-jalapa-l.html>. dalam *Google.com*. 2016.

- Irwanto, 2006. Penggunaan Tanaman Actinorhizal Casuarina Equisetifolia L. Pada Rehabilitasi Lahan Alangalang Dengan Sistem Agroforestri. *Jurnal Biologi*. 6 (3): 90-121.
- Kai, “Gambar Daun Kaktus”, <https://www.tokopedia.com/kaistore17/kactus-centong-kembang-entong-opuntia-cochenillifera>. dalam *Google.com*. 2019.
- Muhammad, Fathi, “Gambar Akar Bunga Pukul Empat”, <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>. dalam *Google.com*. 2019.
- Muhammad, Fathi. “Gambar Buah Bunga Pukul Empat”, <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>. dalam *Google.com*. 2019.
- Mulikai, “Gambar Daun Bayam”, <http://mulikaipadangal.blogspot.com/2015/03/199.html>. dalam *Google.com*. 2015.
- Nijo, “Gambar Akar Bogenvil”, <http://daunijo.com/cara-menyiapkan-batang-bawah-tunggul-bougenville/>. dalam *Google.com*. 2013.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Sabuding, 2018. Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Bunga Kertas (*Bougainvillea Spectabilis* Willd.) Pada Tikus Wistar Yang Diinduksi Aloksan. *Jurnal Eugenia*. 18(2): 109-119.
- Setyo, Widodo, “Gambar Strobilus Cemara Laut”, <https://www.biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=2832>. dalam *Google.com*. 2015.
- Shengyu. “Gambar Daun Bogenvil”, <http://www.shengyu22.com/a/sxkxgf/335518283.html>. dalam *Google.com*. 2019.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.
- Villi, Iva, “Gambar Bunga Kaktus”, <https://www.shutterstock.com/image-photo/barbary-fig-yellow-flower-latin-name-1444192886>. dalam *Google.com*. 2014.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab:

Pada pratikum III ini, terdapat 2 ordo yang diamati, yaitu ordo Casuarinaceae dan ordo Caryophyllales. Ordo Casuarinaceae merupakan ordo dari tanaman cemara laut. Ordo Casuarinaceae adalah ordo dari anak kelas Hamamelidae. Pada ordo Casuarinaceae batangnya berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil, daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap, batangnya berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang, bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika, buahnya merupakan buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu dan habitusnya perdu dan pohon.

Sedangkan ordo Caryopyllaes adalah ordo dari anak kelas Caryophyllidae. Ordo Caryophyllales merupakan ordo dari tanaman bogenvil, kaktus, bayam, dan bunga pukul empat. Pada ordo Caryophyllales merupakan tumbuhan terna, jarang berkayu, memiliki daun yang tunggal tanpa daun penampu, memiliki bunga yang banci (berkelamin dua) namun bila adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas antara kelopak dan mahkotanya, dan terdapat biji atau lembaga yang bengkok mengelilingi perispermnya.